

ВО ИМЯ ЧЕГО ТРУДЯТСЯ РОССИЙСКИЕ ПРОТЕСТАНТЫ?

***Аннотация.** В статье на материалах социологического исследования рассматривается структура мотивов трудовой деятельности современных верующих – членов Церкви евангельских христиан-баптистов, степень влияния в ней протестантской этики, особенности трудовой мотивации верующих различного возраста и уровня образования, занятых в государственном и частном секторах экономики.*

***Ключевые слова:** евангельские христиане-баптисты, мотивы трудовой деятельности, протестантская этика труда.*

В первое десятилетие большевистской власти в России, когда велся поиск новой модели хозяйственной деятельности, государство достаточно лояльно относилось к протестантским коммунаам, по достоинству оценив их экономическую эффективность и усматривая в них прообраз будущих советских колхозов и совхозов. И даже в последующие годы, когда против «сектантов» была развернута особенно жесткая кампания преследований, отдельные руководители предприятий, особенно в сельской местности, где трудились баптисты, евангельские христиане, адвентисты, могли в частных разговорах замолвить за них доброе слово как добросовестных тружеников. Серьезный интерес к природе трудовых качеств протестантов начал в России проявляться лишь в конце 80-х гг. XX в. Немалую роль в ее постижении сыграли работы немецкого социолога и религиоведа М. Вебера, исследовавшего, в частности, протестантскую этику труда. В последние годы, в условиях религиозной свободы открылась возможность не только теоретических изысканий этого феномена, но и непосредственного изучения его носителей методами конкретной социологии и социальной психологии.

Итак, каково в действительности отношение к труду современных российских протестантов, каковы их побудительные мотивы в трудовой деятельности? Насколько глубоко влияние на них протестантской доктрины?

С целью получения ответов на эти вопросы автором было проведено в конце 2007 – начале 2008 г. социологическое исследование в общинах евангельских христиан баптистов, действующих в городах Европейской части России. Следует отметить сложность поставленной задачи, что было обусловлено, во-первых, отсутствием у российских протестантов опыта участия в подобного рода опросах, во-вторых, настороженным отношением к сбору о них какой-либо информации. Еще действует стереотип, уна-

следованный от их предков, подвергавшихся гонениям за веру. Чтобы минимизировать отрицательное влияние данных обстоятельств на полноту и достоверность результатов исследования, опрос проводился в молитвенных домах после богослужения под руководством пасторов. И все же из розданных 1000 анкет возвращены были только 600, при этом с ответами на все вопросы – 401!

Разумеется, полученные материалы не претендуют на представительность относительно всех верующих, членов Церкви ЕХБ. Однако их ценность состоит в том, что они позволяют выявить некоторые типичные черты мотивации трудовой деятельности верующих протестантов в связи со степенью их религиозности, длительностью членства в церкви и поколенной принадлежности к данному направлению христианства, а также их возрастом, уровнем образования, сектором экономики, где трудится верующий, его должностным положением и т. д.

Среди опрошенных мужчины составили 48,2%, женщины – 51,8%; лица социально активного возраста (от 26 до 60 лет) – 67,2%, до 25 лет – 19,8%, старше 60 лет – 13%; среднее образование имеют 51%, высшее – 41%, неполное среднее и начальное – 7,5%. Трудятся на предприятиях государственного сектора – 41,7%, частного – 39,3%, смешанного – 12,1%, учатся – 11,1%.

Религиозная жизнь опрошенных характеризуется следующим образом: 90,2% приняли протестантское вероисповедание после 1988 г., т.е. в последние два десятка лет, когда в стране религиозная свобода стала реальностью. При этом протестантами в первом поколении являются – 59,9%, во втором и более – 40,0%. Об интенсивности их религиозной жизни свидетельствует то, что 83,3% посещают богослужение не реже одного раза в неделю, 6,7% – не реже одного раза в месяц; читают Библию и другие книги религиозного содержания почти ежедневно 78,6%, не реже одного раза в неделю – 16,0%.

Каковы же побудительные мотивы трудовой деятельности опрошенных и какова их структура? Имея возможность выбрать не более двух вариантов ответа, респонденты идентифицировали свою позицию следующим образом (в %):

долг обеспечить семью самым необходимым	44,6
стремление создать себе и своей семье обеспеченную, достойную жизнь	29,4
потребность заниматься интересным делом	19,7
стремление служить Христу своим трудом	52,9
другое	5,0

Из приведенных данных следует, что служение Христу является количественно наиболее значимым среди мотивов трудовой деятельности опрошенных. Правда, учитывая, что именно такое понимание труда соответствует протестантской этике, можно было бы ожидать и большего количества случаев избрания данного мотива. В то же время мотивы обеспечения семьи самым необходимым и достижения достойной жизни в своей совокупности избраны 74% респондентов. Таким образом, можно сделать вывод, что в данном вопросе они исходят в большей степени из житейских практических побуждений, нежели идейно-религиозных. При этом характерно, что, если мотив служения Христу для мужчин и женщин важен в равной степени (соответственно, 52,8% и 52,7%), то мотивы материального благополучия в большей степени характерны для мужчин, чем для женщин (соответственно, 79,8% и 68,6%), что, вероятно, отражает соотношение меры их ответственности как добытчиков средств существования для семьи.

В возрастных группах мотив служения Христу неизменно является преобладающим, причем своего максимума он достигает в группе 41-60-летних (61,1%). В этом возрасте человек достигает определенного уровня материальных благ и еще раз осмысливает мотивы своего поведения, в том числе его отношения к труду. Что касается мотивов материального характера, то их динамика по возрастным группам отражает смену в них приоритетных задач. В группе моложе 25 лет долг обеспечить семью самым необходимым (27,7%) значительно уступает более старшим их собратьям по вере, что объяснимо, поскольку молодые люди данного возраста чаще всего еще не обзавелись семьей и находятся на содержании родителей. Среди лиц 26-60-летнего возраста этот мотив становится ведущими, причем в группе 26-40 лет даже несколько превосходит мотив служения Христу (48,3% против 46,9%). Для лиц же старше 60 лет значимость данного мотива падает (38,5%).

Иной вектор в возрастных группах имеют стремления обеспечить материально достойный, т.е. сверх необходимого, уровень жизни себе и своим близким, а также заниматься интересным для себя делом. Имея максимальные значения (частоту выбора) среди тех, кто моложе 25 лет (соответственно, 41,8% и 39,2%), в группах более старших возрастов они неуклонно сокращаются. Причем особенно заметно это происходит в возрастных границах 26-40 лет (29,4% и 19,6%), когда мечтания и намерения молодости сталкиваются с реалиями жизни.

Тесно связанным с побудительными мотивами к труду является вопрос о том, в чем человек стремится найти (или находит) удовлетворение от своей трудовой деятельности. Разница между ними состоит в том, что в первом случае речь идет о *целеполагании* в этой деятельности, во втором – о видении его практического или морально-нравственного *смысла*.

Ответы на вопрос: «Что для вас более всего важно в труде?» распределены (можно было выбрать не более двух вариантов ответа) следующим образом (в%):

размер заработка	23,9
добросовестное выполнение своих обязанностей	37,4
перспектива продвижения по службе	3,5
возможность получить свидетельства Божьего благословения	38,7
сознание того, что твой труд нужен людям	32,4
другое	3,7

Как видим, наибольшая частота выбора ответа на данный вопрос приходится на вариант, определяемый протестантской этикой труда. Но при этом, как и в ответах на вопрос о побудительных мотивах к труду, она далеко «не дотягивает» до возможного максимума. Практически вплотную к нему подступают по частоте выбора добросовестное выполнение обязанностей и сознание нужности своего труда людям. Что касается размера заработка, то хотя респонденты придают ему существенное значение (23,9%), однако он серьезно уступает вышеназванным смыслам трудовой деятельности. Более того, сопоставление частоты выбора размера заработка как смысла труда с частотой выбора его мотивации необходимостью обеспечения себя и своей семьи самым необходимым (44,6%) показывает, что даже материальная нужда далеко не всегда побуждает респондентов оценивать значимость труда с точки зрения уровня его оплаты. Вместе с тем прослеживается достаточно определенная зависимость меры прагматизма в понимании смысла своего труда от уровня образования и формы собственности предприятия, где работает респондент. Среди лиц с начальным образованием значимость размера заработка отметили 16,7%, перспективы продвижения по службе – 0%, со средним – соответственно, 23,9% и 0,5%, с высшим – 25,6% и 7,9%. Среди тех, кто трудится на госпредприятии, на значимость размера заработка указали 16,9%, возможности карьерного роста – 0,6%, среди работающих в частном секторе, соответственно, 29,5% и 7,1%.

Любопытную картину представляет сравнение ответов на данный вопрос мужчин и женщин. Они в равной степени усматривают ценность труда в возможности получения Божьего благословения (38,7% и 38,3%). Однако в остальном исследование фиксирует характерные различия. Для женщин моральные аспекты труда значительно важнее, чем для мужчин: нужность труда другим людям отметили 38,6% женщин и 25,9% мужчин. У мужчин значительно сильнее выражен прагматический подход: размер заработка важен для 32,1% из них, у женщин – для 16,4%.

Что касается зависимости частоты выбора смыслов трудовой деятельности от собственно религиозных факторов (длительности членства в Цер-

кви ЕХБ, интенсивности религиозной жизни), то она не имеет достаточно ясно выраженной динамики. Единственно, где она проявляется – это понимание значимости труда как возможности получения свидетельства Божьего благословения. Если среди респондентов, еще не ставших членами Церкви («приближенных»), на нее указали 28%, то в каждой последующей группе по длительности стажа этот процент растет, достигая максимума – 47,5% – среди тех, кто является членом Церкви более 20 лет. В остальном же во всех этих группах лидируют (в диапазоне 65,8% – 76%) указания на добросовестное выполнение обязанностей и полезность своего труда для других людей.

Таким образом, анализ структуры мотивов трудовой деятельности членов Церкви ЕХБ и понимания ее смысла позволяет сделать вывод о том, что она (эта структура) представляет собой результат взаимодействия религиозных факторов, с одной стороны, и практических условий и потребностей их повседневной жизни – с другой. При этом соотношение сил влияния тех и других зависит как от глубины восприятия протестантского вероучения, так и от конкретных обстоятельств жизни того или иного человека – его возраста и образования, семейного положения, уровня материального обеспечения и т. д.

Список литературы

1. *Булгаков, С.Н.* Народное хозяйство и религиозная личность / С.Н. Булгаков. Сочинения: В 2 т. Т.2. – М., 1993.
2. Социальная позиция протестантских церквей России. – М., 2003.
3. *Хахулина, Л.* Труд в системе жизненных ориентаций российского населения // Вестник общественного мнения. – М.: Левада-Центр. – 2006. – № 5.
4. *Элбакян, Е.С.* Христианская трудовая этика: сравнительный анализ конфессиональных особенностей // Религиоведение.– 2003.– № 2.